

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING “NUKATU-I-E’ROB
ASARINIG BO’LIMLARI”

Abzalova Farida

O’zbekistom xalqaro islom akademiyasi

“Islom tarixi va manbashunosligi IRCICA”

kafedrasil-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zamaxshariyning “Nukatu-l-e’rob asari” haqida ma’lumot keltiriladi. Muallif allomaning ilmiy merosi hisoblangan muhim asarining bo’limlari haqida ma’lumot berishga harakat qilgan.

Kalit so’zlar. Zamaxshariy, nukta, nukat, nahv, sarf, tafsir.

Buyuk ipak yo’li chorrahasida joylashgan bugungi O’zbekiston hududida turli davrlarda o’ziga xos sivilizatsiyalar vujudga kelgan. Ushbu o’lka fan va madaniyat markazi sifatida butun dunyoga dong taratgan, bu yerda hayratomuz go’zallikka ega shaharlar barpo etilgan, buyuk shoirlar va allomalar yashab ijod qilgan. Buyuk ilmiy kashfiyotlar, adabiyot va san’at, xalq og’zaki ijodining o’lmas obidalari shu maskanda yaratilgan. Bu noyob milliy, tarixiy-madaniy meros, haqli ravishda butun insoniyat xazinasini bo’lib, ayni paytda xalqimizning jahon sivilizatsiyasiga qo’shgan ulkan hissasidan dalolat beradi” [1:276].

Abulqosim Mahmud ibn Umar ibn Ahmad Zamaxshariy ko’hna Xorazm zaminidan yetishib chiqib, jahon fani va madaniyati rivojiga o’zining munosib va salmoqli hissasini qo’shgan buyuk olimlardan biri. Mahmud Zamaxshariy 467 yil 27-rajab, chorshanba kuni, milodiy 1075 yilning 18 mart kuni Xorazmning Zamaxshar qishlog’ida tug’iladi. [2:3].

Shu jumladan, O’rta asrlarning zabardast olimi, vatandoshimiz, Mahmud Zamaxshariy ham o’zining ko’plab asarlari bilan mashhurdir. Buyuk bobokalonimiz arab tilida nazm va nasr bilan yozilgan 70 dan ortiq ilmiy, badiiy, didaktik asarlar muallifidir.

Ular orasida allomaning “Al Mufassal fi-n-nahv”, “Al -Unmuzaj fi-n-nahv”, “Asosu-l-balog'a”, “Muqaddamat ul-adab” va “Nukatu-l-e’rob” asarlari mashhurdir.

Zamaxshariyning “Nukatu -l-e’rob fil g’arib e’rob fil Qur’onil Karim” asari haqida qisqacha to’xtalib o’tamiz. Bu asar qo’lyozma holatda bo’lib Zamaxshariy uni “Nukatu-l-e’rob fiy g’aribil e’rob” nomi bilan atagan. Tarjima va tabaqot olimlarining ba’zilar o’zlarining kitoblarida bu nomga “Fiy Qur’onil karim” iborasini qo’shganlar.

“Nukat” “Nukta” so’zning ko’plik shakli bo’lib lug’otlarda kelganidek, oq narsadagi har bir qora nuqta yoki qora nasadagi har bir oq nuqtadir. Umuman “nukta” degani biror “bir narsaning nozik jihati” degan ma’noni anglatib, Zamaxshariy bu asarda Qur’oni karimdagi suralarning o’ziga xos nozik jihatlarini ochib bergan [3:32]. Zamaxshariy ayrim kitoblarini yoritishda ta’limiy uslubni tanlagan. Kitobxon bilan suhbat olib borib unga savollar bilan murojaat qiladi. So’ng barcha savollarga birma-bir javob beradi. Mazkur uslubni “Kashshof” asarida ham uchratish mumkin. Bu uslub juda foydali bo’lib o’quvchining qiziqishi va rag’batini oshiradi.

Asarning qo’lyozmasida muqaddima qismi mavjud emas. Bo’limlarga kelsak, ular suralar nomi bilan ataladi. Fotiha surasidan boshlanib, Baqara, Oli Imron, Niso surasi kabi davom etib Ixlos surasida tugaydi. Orada ba’zi suralar tahlil qilinmagan. Chunki, alloma bu asarda barcha suralarni tahlil qilishni maqsad qilmay, ularning orasidagi eng nozik jihatlariga boylarini tanlab olgan. Asarda 68 ta sura tahlili keladi. Demak, bo’limlar soni ham 68 ta. Bundan ma’lum bo’ladiki, Zamaxshariy 64 ta sura haqida biror ma’lumot keltirmagan. Bu narsa alloma bu asarda tafsir yozishni emas balki quroni karimning ayrim suralarining nozik jihatlarini ochib berishni maqsad qilganligini anglatadi. Demak, uning asosiy maqsadi Qur’oni karimdagi nuktalarga boy oyatlari tahlil qilish bo’lgan. Olim tanlab olgan nuktalar soni 500 ga yetadi.

Zamaxshariy asarda Fotihadan boshlab 21-poraning 31-surasi Luqmon surasigacha tartib bilan tahlilni amalga oshirib, so’ng suralarning o’ziga xos nuktalari ko’plarini tanlab-tanlab tahlil qiladi.

Nukatu-l-e’rob tafsir yoki Qur’on e’robiga bag’ishlangan kitob emas balki, Zamaxshariy o’zi aytganidek, nuktalar va nodir masalalarga bag’ishlangan asar desak

xato bo'lmaydi. Unda suralarning grammatik jihatdan nozik jihatlari, ulardagi lug'ot, sarf, balog'atga oid masalalar ochib berilgan. Ayrim ehtiyoj sezilgan o'rinlarda fihiy va tafsiriy masalalar bayon qilingan. Masalan, Baqara surasidagi 286 ta oyatdan 22 ta nuqta, Oli Imron surasidagi 200 ta oyatdan 20 nuqta, Moida surasining 176 ta oyatidan 35 nuqta, Hashr surasining 99 ta oyatidan 4 tagina nuqtasi tanlab olingan. Bunday uslubda suralardagi ma'lum nuqtalargina tanlab olinishi asarni tafsirga bag'ishlangan asar emasligini yana bir bor isbotlaydi.

Asarda ko'rilgan masalalarga keladigan bo'lsak, uning uchdan biri nahvga bag'ishlanadi. Alloma oyatlar tahlilida Sibavayh kabi Basra nahvchilarining yo'lini tanlaydi. Qo'llagan istelohlari ham Basralik nahvchilar istelohlari desak adashmagan bo'lamiz. Masalan, to'liq 3 xil kelishikda turlanmaydigan ismlarga Basraliklar ممنوع من الصرف ("Mamnu' minas sarf") atamasini qo'llaydi. Ko'faliklar esa مجري ("Mujro") atamasini ishlatadi. Zamaxshariy ham bunday ismlarni Basraliklar atamasi bilan qo'llagan.

Allomaning Basraliklarning fikrlaridan ko'proq foydalanganligini Niso surasining tahlilida Basralik nahvshunos Abu Abbos Al-Mibrad qarashlarini keltirganidan ham bilishimiz mumkin. Basralik olimlardan Zujaj fikrlari ham keltiriladi. Lekin bu narsa Zamaxshariyning faqat Basraliklar fikrlariga tayangan degan xulosani bermaydi. Chunki ba'zi o'rinlarda ikkita maktabning ham fikrlari qiyoslanib tahlil qilib o'tiladi. Masalan, جديد so'zi foil yoki maf'ul ma'nosidami degan savolga Basraliklar foil, ko'faliklar maf'ul ma'nosida tushunadilar deb izohlab o'tadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Zamaxshariyning "Nukatu-l-e'rob" asari Qur'on karimning ayrim oyatlarining grammatik jihatdan nozik jihatlari ochib berish uchun xizmat qiladi hamda uning suralar nomi bilan atalgan bo'limlari o'quvchilarga Qur'onning asl mohiyatini ochib berish uchun yordam beradi.

Adabiyotlar:

1. Sh. M. Mirziyoyev. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2019
2. Z. Islomov. Muqaddimatu-l-adab. –Toshkent: TIU, 2002
3. Muhammad Abulfatuh Ash-sharif “Nukatul e'rob fil g'orib e'rob fil Qur'onil Karim”. – Qohira: “Dorul Ma'orif” nashriyoti

